

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA PARTIYALARARO HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Botirov Doniyor Utkirovich

Toshkent davlat sharqshunoslik
Universiteti “Xalqaro munosabatlar”
kafedrası tayanch doktoranti

E-mail: botirovdoniyor506@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada muallif Markaziy Osiyo davlatlari siyosiy partiyalari o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari mintaqaning siyosiy, geosiyosiy rivojlanishi kontekstida tahlil qiladi. Siyosiy partiyalar mintaqaviy integratsiyani mustahkamlash va umumiy muammolarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada turli siyosiy tizimlar, mafkuraviy farqlar va hamkorlikka to‘sqinlik qiluvchi tashqi omillar ko‘rib chiqilgan. Qozog‘iston-O‘zbekiston muloqotlari va Qirg‘izistonning ko‘p partiyali tajribasi misolida mintaqaviy forumlar, ikki tomonlama kelishuvlar, xalqaro tashkilotlar qo‘llovidagi dasturlar va fuqarolik jamiyati ishtiroki taklif etilgan. Ushbu jihatlarni umumlashtirgan holda, maqolada muhim to‘siqlar saqlanib qolayotgan bo‘lsa-da, strategik va inklyuziv partiyalararo hamkorlik Markaziy Osiyoni yanada integratsiyalashgan, barqaror va farovon mintaqaga aylantirishi, uning global masalalardagi jamoaviy faolligini oshirishi mumkinligi ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** siyosiy partiya, integratsiya, mintaqaviy hamkorlik, siyosiy tizim, Markaziy Osiyo + formati, ICAPP, partiyaviy tizim, fuqarolik jamiyati, mintaqaviy partiya forumlari, muloqot platformasi.*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖПАРТИЙНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ботиров Дониёр Уткирович

Ташкентский государственный
университет востоковедения

Докторант кафедры “Международные отношения”

***Аннотация.** В данной статье автор анализирует перспективы сотрудничества между политическими партиями государств Центральной Азии в контексте политического и геополитического развития региона. Политические партии играют ключевую роль в укреплении региональной интеграции и решении общих проблем. В статье рассматриваются различные политические системы, идеологические различия и внешние факторы, препятствующие сотрудничеству. На примерах диалогов между Казахстаном и Узбекистаном, а также многопартийного опыта Кыргызстана предлагаются региональные форумы, двусторонние соглашения, программы при поддержке международных организаций и участие гражданского общества. Обобщая эти аспекты, статья подчеркивает, что, несмотря на сохраняющиеся значительные препятствия, стратегическое и инклюзивное межпартийное сотрудничество способно превратить Центральную Азию в более интегрированный, стабильный и процветающий регион, повышая его коллективную активность в глобальных вопросах.*

***Ключевые слова:** политическая партия, интеграция, региональное сотрудничество, политическая система, Центральная Азия, ICAPP, партийная система, гражданское общество, региональные партийные форумы, платформа диалога.*

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTER-PARTY COOPERATION IN CENTRAL ASIAN STATES

Botirov Doniyor Utkirovich

Tashkent State University of Oriental Studies

Doctoral student of the Department
of "International Relations"

Abstract. *This article analyzes the prospects for cooperation among the political parties of Central Asian states within the context of the region's political and geopolitical development. Political parties play a crucial role in strengthening regional integration and addressing common challenges. The article examines diverse political systems, ideological differences, and external factors that impede cooperation. Drawing on examples such as Kazakhstan-Uzbekistan dialogues and Kyrgyzstan's multi-party experience, it proposes regional forums, bilateral agreements, programs supported by international organizations, and civil society engagement. Synthesizing these aspects, the article underscores that, despite persistent obstacles, strategic and inclusive inter-party cooperation can transform Central Asia into a more integrated, stable, and prosperous region, enhancing its collective agency in global affairs.*

Keywords: *political party, integration, regional cooperation, political system, Central Asia, ICAPP, party system, civil society, regional party forums, dialogue platform.*

KIRISH

Bugungi globallashuv zamonida davlatlar o'rtasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish kun taribidagi asosiy masala hisoblanadi. Aytish joizki, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonni qamrab olgan Markaziy Osiyo mintaqasi o'zining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida burilish nuqtasida turibdi. Bu davlatlar sobiq sovet davridagi davlat qurilishi, mintaqaviy integratsiya va jahon hamjamiyatiga qo'shilish murakkabliklarini boshdan kechirayotgan bir paytda [1], ichki va mintaqaviy kun tartibini shakllantirishda siyosiy partiyalarning o'rni tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari siyosiy partiyalari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari muloqotni rivojlantirish, manfaatlarni muvofiqlashtirish va iqtisodiy taraqqiyot, xavfsizlik, ekologik barqarorlik hamda madaniy almashinuv kabi umumiy muammolarni hal etish uchun noyob imkoniyat yaratmoqda. Bir qaraganda Markaziy Osiyo davlatlari siyosiy partiyalari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish va rivojlantirish qiyindek tuyuladi, ammo mintaqa integratsiyasiga erishishda davlatlar ma'lum sohalarda hamkorlik va birdamlikka erishishi talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Bugungi kunga qadar, Markaziy Osiyo davlatlari olimlari tomonidan siyosiy partiyalar va ularni faoliyati ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasida Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va partiya fraksiyalari faoliyati kabi jihatlar mamlakatimiz olimlarida A.X. Saidov, R.M.Alimov, B.I.Norov, S.S.Safoyev, Q.A.Jo'rayev kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. O'zbekistonda siyosiy partiyalarning shakllanishi, partologiya (partiyashunoslik) sohasi, partiyalarni nazariy jihatdan o'rganish, partiyaviy tizimlar qiyosi, siyosiy partiyalarning institutsionallashuvi, ko'ppartiyaviylikning O'zbekiston davlat hokimiyati va boshqaruvida, Oliy Majlisdagi o'rni, fraksiyalar faoliyatini takomillashtirish masalalari, mamlakatda olib borilayotgan siyosiy islohotlar va siyosiy partiyalar, siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyati kabi jihatlar N.Jo'rayev, S.Jo'rayev, R.Jumayev, M.Qirg'izboyev, Q.Nazarov, M.Usmonov, Sh.Mamadaliyev, M.Elshov, S.Berdikulov, B.Yokubov, B.Berdiyev, N.Qarshiyev va B. Najmiddinov kabi siyosatshunos olilar omonidan o'rganilgan. Qozog'iston Respublikasida ham siyosiy partiyalarni o'rganishga alohida e'tobor berilgan va Y.Buluktayev, A.Chebotaryov, K.Asilov, M.Baypakov, B.Abzalbekov, I.Iskakov, L.Karmazina, Akimbekovlar o'z ilmiy tadqiqotlari va maqolalarida partiyalar haqida o'z qarashlarini bayon etganlar. Qirg'iziston Respublikasida esa K.Bazarbayev, B.Jumagulov, A. Yusupbekov, U.Chinaliyev, S.Avdju, N.Kolsariyeva kabi olimlar qirg'iz partiyashunosligining asosini yaratgan. Tojikistonda bu masalaga M.Kabiri, G. Murodova, R. Kurbanov, B. Alimov, U.Egamberdiyev, J.Ro'ziqulov qo'l

urganlar. Turkman siyosatshunos, faylasuf va tarixchi olimlaridan Shahram Akbarzadeh, Mahsud Shokirov, Viktoria Klement singari olimlarning ilmiy ishlarida partiya masalasi ko'ratilgan.

Ushbu maqolani yozishda tarixiylik metodi, qiyosiy-siyosiy tahlil metodi, kontent tahlil singari metodlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA

Markaziy Osiyo davlatlari mintaqa integratsiyasi yo'lida ildam qadamlar tashlamoqda. Buning yaqqol dalili sifatida, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari, Markaziy Osiyo + formatlarining yildan yilga ko'payib, jo'shqin ruhda o'tkazilmoqda. Olimlar ta'kidlaganidek, "Markaziy Osiyo integratsiyasi uzoq muddatli maqsad" [2] bo'lib qolmoqda. Shunga qaramasdan, maqolada mintaqada mavjud siyosiy partiyalar orasidagi hamkorlikka erishish borasida fikr-mulohazalar bayon etiladi.

Biroq, bu iqtibolli hamkorlik yo'li turli qiyinchiliklarga duch keladi. *Siyosiy partiyalar o'rtasidagi hamkorlikka yo'l bermaydigan omillardan birinchisi bu millatparvarlik mafkurasidir.* Markaziy Osiyo davlatlari bir vaqtda, ya'ni 1991-yilda Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lgan bo'lsa-da, siyosiy jarayonlar bir tekisda davom etgani yo'q. Mintaqa mamlakatlarida millatparvarlik (nationlism) mafkurasida yuqori o'rinni egallagan. Misol tariqasida, 2024-yil parlament saylovi natijasida O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi parlamentda ikkinchi eng deputat saylangan partiya hisoblandi [3], Bu ko'rsatkich boshqa mintaqa davlatlarida ayniqsa, Turmanistonda yuqori hisoblandi. Eng muhim jihati, mintaqada mavjud bo'lgan milliy-demokratik harakatlar va partiyalar mintaqa integratsiyasidan ko'ra, milliy iqtisodiyot va siyosatni qo'llab quvvatlaydilar.

Ikkinchi asosiy to'siq bu siyosiy tizimdagi farqlardir. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'istonda siyosiy sahnasida pluralizm hukmronlik qilgan bo'lsa, Turkmanistonda yakka partiyaviy tizim merosi uzoq vaqt saqlanib qoldi [4].

Keyingi asosiy muammo bu tashqi ta'sirlarning mavjudligidir. Bir vaqtlar SSSR tarkibida bo'lgan 5 respublika turli siyosiy va ijtimoiy siyosatni tanlagan. Turkmaniston integratsiya orqali birlashish o'rniga neytralitetni maqul ko'rgan, O'zbekiston va Qozog'iston o'z ichki va tashqi siyosatini mutlaq o'z qo'lga olgan bo'lsa [5], qolgan davlatlarda ahvol bunday yo'sinda ketmagan [6].

Yuqorida tahlil qilgan muammo va to'siqlarga qaramasdan, istiqbolli mintaqa davlatlari partiyalari hamkorligi uchun imkoniyatlarni mavjud deb o'ylaymiz. Quyida keltirilgan chora-tadbirlar yordamida partiyalarni bir biriga yaqinlashtirish mumkin.

1. Yevropa siyosiy partiyalar ittifoqiga o'xshash muntazam forumlarni tashkil etish Markaziy Osiyo partiyalariga g'oyalar almashish va qo'shma strategiyalarni ishlab chiqish uchun maydon yaratib berishi mumkin. Bu forumlar Shanxay hamkorlik tashkiloti yoki Turkiy davlatlar tashkiloti kabi mintaqaviy tashkilotlar homiyligida o'tkazilishi, betaraflikni va keng qamrovli ishtirokni ta'minlashi mumkin.

Siyosatshunos olim S.Jo'rayev o'z maqolasida "Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan bugungi kunda tashqi siyosatda parlamentlararo hamkorlik va partiyaviy diplomatiya imkoniyatlaridan unumli foydalanish, ilg'or xorijiy davlatlarning sotsial-demokratik yo'nalishdagi siyosiy partiyalari bilan faol hamkorlik aloqalarini kuchaytirish lozimligi ta'kidlangan[7]. Olimning fikrlariga qo'shilgan holatda, partiyaviy diplomatiya imkoniyatlaridan foydalanishni eng maqbul yo'l sifatida ko'rishimiz mumkin.

2. Tomonlar o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuvlar, jumladan o'zaro memorandumlar, muayyan masalalar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Misol uchun, Qozog'istonning "Amanat" partiyasi va O'zbekistonning Liberal-demokratik partiyasi o'z hukumatlarining so'nggi paytlarda ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlariga tayanib, savdo va investitsiyalarni rag'batlantirish to'g'risida bitimlar imzolashlari mumkin.

3. Siyosiy partiyalar hamkorlik doirasini kengaytirish maqsadida fuqarolik jamiyati tashkilotlari va yoshlar guruhlar bilan sheriklik o'rnatishlari mumkin [8]. Mintaqaviy yoshlar parlamentlari yoki fuqarolik muloqot maydonlari kabi tashabbuslar yosh avlodni jalb etib, partiyalararo hamkorlikning xalq intilishlarini aks ettirishini va uzoq muddatli mintaqaviy birdamlikni mustahkamlashini ta'minlashi mumkin.

4. Siyosiy partiyalar orasida mintaqaning asosiy ekologik muammolari hal qilish bo'yicha "Markaziy Osiyo partiyalar assotsiatsiyasi"ni tuzish orqali, partiya rahbarlari ishtirokida doimiy uchrashuvlarni tashkil qilish, ushbu uchrashuvlarda biznesni rivojlantirish, ekologik, suv muammosi va boshqa jiddiy muammolarga yechim topishda yakdil fikrga ega bo'lishi mumkin.

5. Partiyalar o'rtasidagi hamkorlikka erishishda Yevropa Ittifoqi siyosiy partiyalari hamkorligini model sifatida olishimiz mumkin. Yagona mafkuraga ega partiyalar ittifoqi va bu ittifoq Yevropa Parlamentida yakdil fikr bildirib kelmoqda. Bu modelni ko'r-ko'rona o'zlashtirish emas, Markaziy Osiyo mintaqasiga moslashtirish, joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

6. Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi Osiyo siyosiy partiyalari xalqaro konferensiyasi tashkiloti (ICAPP)ga a'zo hisoblandi, ammo mintqa partiyalarining bu tashkilotdagi faoliyati ko'zga tashlanmaydi. ICAPP mintaqada o'zaro tushunishni kuchaytirish va ishonchni mustahkamlashga intiladi. Shu orqali, siyosiy partiyalarning o'ziga xos roli va vositasi yordamida tinchlik va farovonlikni targ'ib qilishni maqsad qiladi [9]. Ushbu tashkilot doirasida partiyalararo hamkorlik mintqa partiyalarini birdamlikka chorlaydi.

Mintqa mamlakatlari o'ziga xos siyosiy spektrumga ega. Qirg'izistonning ko'ppartiyaviy ishtiroki ya'ni, Ata-Jurt Qirg'iziston va Iymon Nuru [10] kabi partiyalar bilan faol siyosiy maydonga ega Qirg'iziston mintaqaviy muloqotga ochiqqligini namoyish etmoqda. Bu partiyalar Tojikiston bilan suv resurslarini boshqarish bo'yicha muzokaralar singari chegaralararo tashabbuslarda qatnashib, ko'ppartiyaviy tizimlarning hamkorlikni rivojlantirishdagi salohiyatini ko'rsatmoqda.

XULOSA

Markaziy Osiyo davlatlari - Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston siyosiy partiyalari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari mintaqaviy integratsiya, barqarorlik va farovonlikni oshirish uchun tub o'zgarishlar yaratuvchi imkoniyat hisoblanadi. Biroq, bu jarayon murakkab imkoniyatlar va qiyinchiliklar ta'sirida shakllanmoqda. Siyosiy partiyalar milliy siyosat va jamoatchilik fikrini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynovchi subyektlar sifatida iqtisodiy taraqqiyot, xavfsizlik, ekologik barqarorlik va madaniy almashinuv kabi umumiy mintaqaviy ustuvorliklarni hal etishga qaratilgan hamkorlikdagi sa'y-harakatlarni rivojlantirishga qodir. So'nggi paytlarda amalga oshirilayotgan mintaqaviy tashabbuslar, jumladan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari va ikki tomonlama aloqalarning, ayniqsa Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning mustahkamlanishi, partiyalararo hamkorlikning yanada jipslashgan Markaziy Osiyoni yaratishdagi salohiyatini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Bu salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun turli xil siyosiy tizimlar, mafkuraviy tafovutlar va tashqi kuchlarning ta'siri kabi jiddiy to'siqlarni yengib o'tish kerak. Mintaqaviy partiya forumlari, ikki tomonlama kelishuvlar, salohiyatni oshirish dasturlari va fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik kabi mexanizmlar bu bo'shliqlarni to'ldirishi, partiya kun tartibini umumiy maqsadlarga yo'naltirishi lozim. Muxtasar qilib aytganda, Markaziy Osiyoda mavjud siyosiy partiyalar o'rtasida hamkorlik ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Partiyalar o'rtasidagi hamkorlik mintaqaviy hamkorlik va integratsiya yo'lidagi ildim bir qadam bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jones Luong, P. Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia. Cambridge University Press. 2002. –P. 43.

2. Markaziy Osiyoda integratsiyadan ko'ra hamkorlikning ustuvorligi. YeIdan nimalarni o'rganish mumkin? // Elektron resurs: <https://www.gazeta.uz/oz/2025/04/05/ca-eu-integration/>
3. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotnomasi. 2024. //Elektron resurs: https://saylov.uz/oz/cec_decisions
4. Bohr A. Turkmenistan: Power, Politics, and State Control. Chatham House. 2016. –P.19.
5. Isaacs, R. Party System Formation in Kazakhstan: Between Formal and Informal Politics. Routledge. 2011. –P.82.
6. Zabortseva, Y. Russia's Relations with Central Asia: Challenges and Opportunities. Asian Politics & Policy, 6(3), 2014 –P.439.
7. Sayfiddin Jo'rayev. Siyosiy partiyalar dasturlari - turli mafkuralar va yangi g'oyalar raqobati // Elektron manba: <https://m.kun.uz/news/2024/09/17/siyosiy-partiyalar-dasturlari-turli-mafkuralar-va-yangi-goyalar-raqobati>
8. Abdullaev.K. Regional Integration in Central Asia. Science and innovation. 2024. –P.13.
9. International Conference of Asian Political Parties // Elektron resurs: <http://www.theicapp.org/>
10. Gregory Richard Koldys. Post-soviet Central Asia and democracy: party system formation in Kyrgyzstan. 1997. –P.126.

